

IJTIMOYIY INTELLEKT MUAMMOSINING NAZARIY TAHLILI

Mustafayeva Mehriniso Shaxriyorovna

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12525827>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy intellekt tushunchasining psixologik tahlili, uning shakllanish bosqichlari va intellektga nisbatan mavjud psixologik yondashuvlarning umumiy holati tahlili haqida ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy intellekt, bilim-baholash, kommunikativ-qiyamatli, refleksiv-tuzatish, fan, ta'lim-ta'lim.

Ma'lumki, ijtimoiy psixologiya fanida aynan ijtimoiy intellekt muammosiga bag'ishlangan va uning barcha omillarini batafsil bayon etishga qodir ilmiy adabiyotlar etarli bo'lmasada, bugungi kunda fan olamida va jamiyat taraqqiyotida ijtimoiy intellekt muammosini zarurligini ko'rsata oluvchi va uning metodologik ildizlarini asoslab bera oluvchi ilmiy tadqiqotlarni alohida qayd etish mumkin. Mazkur adabiyotlarni tahlil qilar ekanmiz, ulardagi ijtimoiy intellekt metodologiyasiga taalluqli ayrim umumiy jihatlarni ijtimoiy psixologiya fani nuqtai nazardan tadqiq qilishimizga to'g'ri keldi.

CHunonchi, barcha tadqiqotchilar ham ijtimoiy psixologiyaning metodologik tamoyillarga amal qilgan holda ijtimoiy intellekt uchun muhim bo'lgan u yoki bu jihatni nazariy-ilmiy tarzda asoslab beradilar. Bular ichida ijtimoiy intellekt uchun muhim nazariy-ilmiy ahamiyat kasb etuvchi ijtimoiy psixologik vazifalarni aniqlashga qaratilgan bir qancha psixologik yondashuvlarni keltirib o'tish mumkin.

Ijtimoiy intellektning tabiatini yoritishda intellekt bo'yicha mavjud psixologik yondashuvlarning umumiy holatini tahlil etar ekanmiz, bugungi kunga qadar mavjud yondashuvlarning quyidagi tartibdagi intellekt yondashuvlari sifatida qayd etish mumkinligiga yana bir bor amin bo'ldik.

Intellektning tarkib topishi va shakllanishi bo'yicha muayyan yondashuvlar mavjud bo'lib, ular bir qator ilmiy manbalarda o'z aksini topgan. Jumladan, intellektga fenomenologik yondashuv: intellekt ong mazmunining asosiy shakli sifatida qaralsa, (V.Keller; K. Dunker; M. Vertgey-mer; Dj. Kempion va boshqalar) intellektga genetik yondashuvda esa intellekt insonning tashqi olam bilan o'zaro ta'sirlashuvining tabiiy sharoitidagi o'rab turgan muhit talablariga qiyin moslashuvi oqibati sifatida talqin etiladi (U.R. Charlzvolt; J. Piaje). Ayni paytda, intellektga sotsio-madaniy yondashuv tarafdorlari intellekt insonning ijtimoiylashuvi, shuningdek, madaniyatning maqsadli ta'siri natijasi degan g'oyani ilgari sursa, (Dj. Brunner; L. Levi-Bryul; A.R. Luriya; L.S.

Vigotskiy va boshqalar.) intellektga jarayonli-faoliyatli yondashuvda, intellekt inson faoliyatining asosiy shakli sifatida bayon qilingan (S.L. Rubinshteyn; A.V. Brushlinskiy; L.A. Venger; K.A. Abul-xanova-Slavskaya va boshqalar.). Intellektga ta'limiy yondashuv vakillari esa, intellekt maqsadga yo'naltirilgan ta'limning mahsuli deb e'tirof etsalar, (A. Staats; K. Fisher; R. Feyershteyn va boshqalar.) intellektga axborot yondashuvi namoyondalari, intellektga axborotlarni qayta ishlashning elementar jarayonlari majmui sifatida qaraydilar (G. Ayzenk; E. Xant; R. SHternberg va boshqalar.). Intellektning funksional-darajaviy yondashuvida, intellekt har xil darajadagi bilish jarayonlarining tizimi sifatidako'rsatilsa, (B.G. Ananev; E.I. Stepanova; B.M. Velichkovskiy va boshqalar) intellektning regulyasion yondashuvi: intellekt psixik faollikni o'zini o'zi regulyatsiya qilish omilidir deya ta'kidlaydi (L.L. Terstoun va boshqalar).

Bizning maqsadimiz intellektning umumiy yondashuvlari tabiatiga xos jihatlarni va ular borasidagi ilgari surilgan ilmiy g'oyalarni chuqur tahliliga emas, balki intellektning umumiy psixologik tabiatini yoritish uning ijtimoiy rivojlanish, ijtimoiy shart-sharoitlarsiz mavjud bo'lmasligi to'g'risidagi yondashuvlarni o'zida aks ettirishi mumkinligidan dalolat bermoqda. Mabodo fenomenologik yondashuv vakillari M. Vertgeymer, K. Dunkerning izlanishlari mazmuni tahlilida ham intellekt rivojlanishi; genetik yondashuv vakili U.R. CHarlsvorzning ilgari surgan qarashlari oqibati; J.Piajening operatsional yondashuvi tabiati: aynan ijtimoiy intellekt tabiatini yoritishga eng yaqin keladigan ijtimoiy-madaniy yondashuv va maqsadga yo'naltirilgan ta'limiy yondashuv ham ijtimoiy omillar ta'sirini chetlab o'tolmaydi. O'z navbatida biz shaxsning ijtimoiy intellekti muammosini o'rganish barobarida intellektning boshqa qirralariga xos yondashuvlarni chetlab o'ta olmaymiz.

Bizning yuqoridagi ilmiy yondashuvlar va izlanishlar borasidagi tahlillarimiz ijtimoiy intellektni ijtimoiy foydali moslashuvning namoyon bo'lishi tarzda talqin etishimizga olib kelmoqda. Masalan, ushbu fikrimizga mos V.Shternning intellektga xos bo'lgan quyidagi xulosasi, ya'ni intellekt «yangi hayotiy sharoitlarga moslashishga umumiy qobiliyatlilik» tarzda qarashi va «moslashuv akti-hayotiy masalalarni intellekt yordamida hal etish, fikrlashda ongning ongsizlik ustidan ustunlik qilishi barobarida amalga oshiriladi» degan mulohazasini keltirib o'tishimiz mumkin.

Ilmiy manbalarni o'rganishimizda e'tibor qaratiladigan yana bir jihat ijtimoiy intellektning tarkibiy qismlariga aniqlik kiritishdan iborat. Ushbu masala bizning keyingi paragraflarda tadqiqotning metodikalarini tanlashimizga aniqlik kiritishi hamda ularni tatbiq etishdan olingan empirik materiallarni

psixologik tahliliga yordam berishidan iborat bo'ladi. Ijtimoiy intellekt tarkibiy qismlari bo'yicha ham bir qancha izlanishlar olib borilgan (N.A. Menchinskaya (1989), Albuxanova-Slavskaya (1991), N.I. CHuprikova (1995), V.D. SHadrikov (1997) va boshqalar. Intellektning individual-shaxslilik xususiyatidan kelib chiqib, ijtimoiy intellektning ikki tomonlama shartlanganlik asosida uning tarkibiy qismlarini izohlashimiz mumkin bo'ladi.

Yuqorida keltirilga tadqiqotlarga ko'ra, psixologik-pedagogik adabiyotlarning nazariy tahlili ijtimoiy intellektni quyidagi tarkibiy qismlarga ajratishni taqozo etadi: bilish-baholash, kommunikativ-qadriyatli, refleksiv-korreksion. Endi ushbu tarkibiy qismlarning qisqacha mazmuniga to'xtalib o'tamiz. Bilish-baholash tarkibiy qismi ijtimoiylashuv jarayonida, shaxslararo o'zaro ta'sirlashuv mazmunini aniqlashda atrofdagilarning real yordami, faoliyat natijalarining erishganligi uchun individual imkoniyatlarni aniqlashda namoyon bo'ladi. Shunga ko'ra ijtimoiy intellekt faoliyat natijalarini bashorat qilish uchun zarur axborotlarni qayta ishlashni ta'minlaydi. Bir tomondan shaxs boshqa insonlar faoliyatlari xarakteri haqidagi axborotlarni oladi, uni angelaydi va uning aqliy operatsiyalarni bajarishida bo'ysundiradi. Boshqa tomondan esa axborotlarni qayta ishlash jarayonida sodir bo'layotgan voqealarning ahamiyati haqidagi xulosalarning shakllanishiga olib keladi.

N.A. Mechinskaya (1989)ning qayd etishicha axborotlar ijobiy bo'lishi va qabul qilinishi, yoki aksincha salbiy bo'lishi va inkor etilishi mumkin. Har ikki holatda ham biz axborotlarni qayta ishlashning ma'lum tempi bilan bog'liq aqliy faollikni namoyon etishimizga to'g'ri keladi. Olingan axborotlar undan foydalanish imkoniyati haqidagi, natijalarga real erishish darajasi haqidagi baholash xulosalarini namoyon etishni ta'minlaydi. Bu esa insonni o'z-o'zini anglash jarayonida o'zini o'zi va o'z mavjudligini tushunishiga olib keladi. Bu jarayonda shaxs o'quv-bilish faoliyat sub'ekti sifatida o'zini namoyon etadi. Intellektual imkoniyatlari va tajribani o'zlashtirishning ijtimoiy shart-sharoitlari maqsadga muvofiq egallanadi. SHunday qilib, bu tarkibiy qismni amalga oshirish sub'ekti sifatida o'zini namoyon etishi uchun (bilish jabhasidan) shart-sharoitga mos axborotni tanlash, maqsad qo'yish jarayonida (baholash jabhasi) o'quvchini biriktirgan holda sodir bo'layotgan voqealar haqidagi baholovchi mulohazalarni shakl-lantiradi. Biroq bu tarkibiy qism navbatdagi tarkibiy qismni amalga oshirishda yuz beradigan, uning erishganlilik qimmati aniqlashga imkon bermasligi mumkin ekan.

Ijtimoiy intellektning navbatdagi kommunikativ-qadriyatli tarkibiy qismni atrofdagilarni tushunishga ehtiyoj, o'z navbatida, ular bilan tushunarli bo'lishiga

bog'liq. Boshqa odamlar bilan doimiy muloqotda o'zini anglashi, insonning o'zaro munosabat etalonlarini va me'yorlarini faol ajratish va o'zlashtirish jarayonidan boshlanadi. N.I. CHuprikova (1995)ning qayd etishicha, muomala o'z holatini ifodalashi haqida, suhbatdoshga va tinglovchiga munosabati, oqibatda xabarning maqsadli ustanovkasini namoyon etish haqidagi mazmuni uzatish qobiliyatida ruyobga chiqadi. Bundan tashqari bir tomondan kommunikatsiyaga inson bilan ijtimoiy muhit o'rtasidagi aloqani o'rnatish usuli sifatida, boshqa tomondan hayotning qadriyatli muhiti mazmunini izlash jarayoni sifatida qaraymiz. Mos tarzda kommunikativ-qadriyatli tarkibiy qisimning ikki asosiy jihati namoyon bo'lishiga ajratamiz.

Ideal mazmundagi reja tuzish (komunikatsiyaning mazmuni) ushbu insonni tushunishga moslashuvning ijtimoiy harakat vaziyatini aniqlash bilan bog'liq. Inson bekordan bekorga munosabat o'rnatmaydi va axborotni idrok etmaydi, balki ijtimoiy munosabatga daxldor masalalarni ilgari suradi, harakatida insonlarning ijtimoiy-psixologik va shaxslilik pozitsiyasini idrok etish, tushunish va uning o'rniga o'zini va o'z o'rniga uni qo'yib tasavvur qilish orqali amalga oshiradi.

Abulxanova-Slavskayaning mulohazasiga ko'ra (1991), ichki faoliyat o'zining ifodasini ma'lum munosabat, fikrni, aniq odamlarning yoki guruhning bahosini kutishda topiladi. Bu o'zining imidjini, inson aqlining realligi, boshqa insonlar bilan qanday munosabat o'rnatish qobiliyati va xolisona idrok eta olish qobiliyati, har xil insonlarning bahosi, belgilangan qadriyatlar asosida o'z timsolini shakllantira olishi bilan bog'liq. Bu esa ijtimoiy intellektning bilish-baholash tarkibiy qismi va kommunikativ-qadriyatli qismi o'zaro aloqadorligidan dalolat beradi.

Kommunikatsiya ijtimoiy muhit haqida ishonchli axborot olishga olib keladi va u to'g'risida qadriyatli tasavvurlar shaklida teskari aloqani amalga oshirishga xizmat qiladi. Kommunikativ-qadriyatli tarkibiy qism ijtimoiy intellektning refleksiv korreksion qismi bilan o'zini o'zi anglash, o'quv faoliyatidagi kamchiliklar va qadriyatlarni anglashda, o'zaro ta'sirlashuv jarayonida o'zgarishlar kiritishni ta'minlaydi, ichki nizolarni kamaytirishga yo'nalgan ehtiyoj, emotsiyani nazorat qiladi

Refleksiya ijtimoiy muhit bilan aloqani ta'minlaydi. U insonni boshqa kishilarni idrok etishi, ma'naviy dunyosining ichki tuzilishini o'zi tomonidan anglash faoliyati, borliq va tafakkur chegarasi asosida, inson madaniyatida to'lig'icha aks etadi.

V.D. SHadrikov (1997) intellektga ma'naviyat bilan ma'naviy qobiliyatlarning birgalikdagi komponenti tarzida qaraydi. Bunga muvofiq, bu tarkibiy qism o'rab turgan voqelikni oddiy baholash emas, balki insonning ma'naviy jihatlari bilan solishtirishi va shaxsning ichki o'zgarishlarini belgilovchi ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'sirlashuvini muvofiqlashtiradi.

Ijtimoiy intellektning korreksion jabhali qismi ichki olamning barqarorligini ta'minlash, ijtimoiy muhit bilan o'zaro munosabatida o'z ifodasini ta'minlaydi. Bunda ijtimoiy intellekt ijodga yo'naltiruvchi, ma'no hosil qiluvchi jarayon sifatida ishtirok etadi.

Korreksiyalash qismining ijtimoiy jihatdan namoyon bo'lishi faqat fikrlash jarayoni sohasidagi emas, balki shaxsning intellektual va emotsional sohalari o'rtasidagi dinamik muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi. Ijtimoiy intellekt salbiy emotsiyalarni tutib qoladi, stress holatlardan chiqishga yordam beradi, psixologik o'zini o'zi himoya qilish mexanizmini ta'minlashga, o'zini o'zi hurmat kilishga xizmat qiladi. Buning natijasida shaxsning xulq-atvori aniqlanadi. SHuningdek, korreksiya harakatlari va xatti-harakatlarni belgilash, shaxsiy poziyasini o'rnatish jarayonda namoyon bo'ladi.

Yuqorida sanab o'tilgan ijtimoiy intellekt tarkibiy qismlarini faoliyat mazmuniga ko'ra biror-biri namoyon bo'ladi. Maqsad qo'yish jarayonida bilish-baholash qismi etakchilik qilganda, qolgan ikkitasi shart-sharoit yaratuvchi hisoblanadi. Maqsad yo'nalishini belgilashda esa kommunikativ-qadriyatli tarkibiy qismi shartlovchi hisoblanadi. O'z imkoniyatlarini amalga oshirishda individual temp o'rnatishda boshqa tarkibiy qismlar ustidan reflektiv-korreksiyalash qismi ustunlik qiladi.

Adabiyotlar:

1. Артифексова А.А. Медико-биологические аспекты вредных привычек: Информационно-методическое пособие. Н.Новгород, Нижегородский гуманитарный центр, 1995. – 298 с.
2. Базылевич Т.Ф. Введение в психологию целостной индивидуальности. – М., Институт психологии РАН, 1998. – 124 с.
3. Рамазонов, Д. Ж. (2022). Моделирование механизмов самоуправления студентов. Science and Education,3(4), 1003-1011.
4. Ramazonov, J. (2022). ШАХСДА РЕФЛЕКСИЯ ДАРАЖАЛАРИНИНГ ЎСИБ БОРИШ ДИНАМИКАСИНИНГ ИЖТИМОЙ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz),10(10).
5. Рамазонов, Ж. Д. Талабалар таълим жараёнида ўзини ўзи идора қилишининг ижтимоий-психологик механизимлари. Международный научно-образовательный электронный журнал. Выпуск, (14), 794-800.

FRANCE

MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE

International scientific-online conference

FRANCE

6. Djalolovich, R. J., & qizi, U. M. S. (2024). Pedagogical-Psychological Problems in School Educational Problems. *Excellencia: International Multi-Disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(5), 331-334.

